

CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE MANAUS

Credenciado pelo Decreto de 26/03/2001 - D.O.U. de 27/03/2001
AELBRA EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO S.A.

ARTE, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DIREITO AUTORAL BRASILEIRO: A INSUFICIÊNCIA DA LEI DE DIREITOS AUTORAIS POR NÃO RECONHECER A AUTORIA DAS OBRAS DE ARTE CRIADAS POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.

Anne Caroline de Souza Rocha

João Chaves Boaventura

RESUMO

O presente artigo dedica-se à análise da dificuldade do ordenamento jurídico brasileiro em acompanhar o avanço das tecnologias, especialmente no que tange às Inteligências Artificiais, conhecidas popularmente como IAs, aplicadas à criação artística, como desenhos, músicas e demais produções intelectuais. O ordenamento jurídico brasileiro, conforme a Lei nº 9.610/1998, reconhece a autoria como um atributo exclusivamente humano, não abrangendo as IAs como agentes criadores. Essa lacuna normativa torna suscetível a usurpação de imagens e conteúdos gerados artificialmente, uma vez que indivíduos podem utilizá-los como se fossem suas próprias obras originais. Tal cenário mostra-se incompatível com a realidade tecnológica atual, na qual sistemas de IA são capazes de produzir conteúdo criativos de forma autônoma ou com mínima intervenção humana. Dessa forma, tais obras não podem ser plenamente consideradas de autoria humana quando há apenas o emprego de comandos (prompts) genéricos ou básicos, sendo a maior parte do resultado gerada pelo próprio sistema. Essa ineficiência resulta em um cenário de insegurança jurídica, no qual essas obras permanecem em um limbo regulatório, sem proteção contra plágio e sem uma titularidade claramente definida. O prejuízo recai especialmente sobre artistas que utilizam a IA como ferramenta de apoio, cujas produções acabam sendo desvalorizadas ou confundidas com conteúdo gerados automaticamente e apropriados por terceiros. A justificativa do presente trabalho reside na necessidade de evolução da legislação brasileira para acompanhar a inovação digital, garantindo que o mercado artístico e tecnológico disponha de diretrizes seguras para a exploração e proteção dessas novas formas de expressão criativa. A relevância do artigo manifesta-se nas esferas jurídica e social. No âmbito jurídico, destaca-se a insuficiência da Lei de Direitos Autorais, que se torna progressivamente desatualizada diante dos avanços tecnológicos, abrindo lacunas que podem ser prejudiciais aos artistas. No âmbito social, observa-se um crescente conflito acerca do uso ético das ferramentas de IA na produção artística, gerando debates sobre o real esforço humano necessário para distinguir a tecnologia como mera ferramenta de apoio ou como agente criador. O objetivo geral do presente artigo é propor a adaptação e atualização da Lei de Direitos Autorais ao contexto das artes digitais geradas por Inteligência Artificial, visando evitar inseguranças jurídicas e prevenir o atraso legislativo do Brasil em relação a outras nações. Como objetivos específicos, destacam-se a análise da assinatura artística como elemento de autoria, a exemplo do uso de marcas d'água; a delimitação da linha tênue entre o uso da IA como ferramenta e como agente criador; e a avaliação das limitações impostas pelo Artigo 11 da referida lei, que restringe a autoria ao ser humano. Os procedimentos metodológicos utilizados para atingir os objetivos propostos foram a Pesquisa Bibliográfica e a Pesquisa Documental. A Pesquisa Bibliográfica se fundamentou na citação de diversos autores especializados na área (como Ryan

1 Graduada do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: annecaroline131203@rede.ulbra.br

1 Professor Mestre orientador do Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: boaventuraadvocacia10@gmail.com

Abbott, Carlos Alberto Bittar e Ronaldo Lemos), cujas obras forneceram o embasamento teórico para a fundamentação do tema. Já a Pesquisa Documental se baseou na análise de fontes primárias do Direito, como a Lei nº 9.610/98 e o PL 2.338/2023 (Marco Legal da IA), além de informações e posicionamentos oficiais buscados em sites como o Gov.br, a fim de garantir a pertinência e a atualização legal do projeto. No que se refere à sua natureza, rege-se como básica com abordagem qualitativa, pois o propósito principal para analisar o tema Arte, Inteligência Artificial e Direito Autoral é trazer novos conhecimentos fundamentais e uma crítica à Lei nº 9.610/98 em relação à tecnologia, sem aplicação prática imediata.

Palavras-chave: Arte; Inteligência Artificial; Direito Autoral; Lei 9.610/98.

1. INTRODUÇÃO

A presente pesquisa apresenta os resultados da pesquisa sobre a ineficiência da legislação brasileira, principalmente a Lei de Direito Autoral brasileira, em acompanhar o rápido avanço tecnológico, principalmente a nova invenção da humanidade, as Inteligências Artificiais (IA), porém, o foco exclusivo deste trabalho se volta para as criações artísticas, nas relações entre esses dois tópicos, arte e inteligência artificial, que se caracteriza como um estudo jurídico voltado à análise da dificuldade da Lei nº 9.610/1998 em regulamentar a autoria de obras produzidas com o auxílio ou de forma autônoma por sistemas de Inteligência Artificial. A pesquisa delimita-se na investigação da autoria no contexto das produções artísticas digitais, como imagens, músicas, textos e demais conteúdos criativos gerados por IA considerando o impacto direto dessas tecnologias no Direito Autoral contemporâneo. A pesquisa se justifica pela sua relevância jurídica, considerando que, caso nosso sistema demore para legislar de forma eficaz sobre o tema 'autoria humana versus usurpação das criações geradas artificialmente', pode comprometer a segurança jurídica dos artistas diante das atuais lacunas normativas na legislação brasileira quanto à proteção e à titularidade das obras. Isso leva os criadores a perderem sua segurança criativa por não conseguirem competir diretamente com as produções geradas por Inteligência Artificial, o que desestimula a criação e ameaça o sustento dos profissionais. Portanto, sem a devida atualização legal, torna-se inviável a aplicação adequada do Direito Autoral diante das novas formas de produção artística. Na questão da relevância social, considerando que agora diversas pessoas pelo mundo todo têm acesso a Inteligências artificiais, tais com Gemini e ChatGPT, fica mais fácil gerar imagens, músicas, poemas e tudo o que se pode imaginar, não precisando mais ser especialistas nestas áreas, como pintores, músicos, poetas entre outros. Com tal evolução tecnológica também se criou um novo conflito crescente entre artistas

diversos e usuários dessas tecnologias. Grande parte da comunidade dos profissionais da área artística manifestado preocupações quanto à desvalorização de suas obras frente a facilidade que vem implementada nesses sistemas inovadores e da grande quantidade de funções criativa nesses implementados, levantando assim o questionamento sobre a legitimidade da autoria das pessoas que as utilizam e sobre os critérios que devem ser utilizados para reconhecer uma criação como genuinamente humana ou como algo gerado por prompts. Crescendo o debate cada vez mais presente para os artistas atuais, que é presente acerca do uso ético dessas ferramentas, especialmente no que diz respeito à distinção entre o uso da Inteligência Artificial como instrumento de apoio à criatividade e sua atuação como agente criador independente ou seja, o avanço tecnológico observado nas últimas décadas tem promovido mudanças significativas na forma como o ser humano produz e consome arte, especialmente com a popularização de ferramentas baseadas em Inteligência Artificial capazes de gerar conteúdos complexos a partir de comandos simples. Esse fenômeno tem ampliado o acesso à produção artística, mas, ao mesmo tempo, tem gerado questionamentos relevantes acerca da originalidade, da autoria e da proteção jurídica dessas criações, uma vez que o papel do ser humano no processo criativo torna-se, em muitos casos, reduzido ou até mesmo secundário.

O problema da pesquisa que orienta o presente estudo foi definido na pergunta de partida elaborada nos seguintes termos: “Como o Direito Autoral brasileiro pode se adaptar para regulamentar a autoria de obras artísticas produzidas por Inteligência Artificial, sendo que é praticamente impossível sempre estar atualizado sobre novas tecnologias emergentes?”. Essa pergunta de partida sugere a hipótese de que mesmo que exista a dificuldade no fato de que a Lei de Direitos Autorais brasileira foi concebida em um contexto histórico no qual apenas o ser humano era considerado sujeito de criação, não contemplando a possibilidade de autoria não humana, também sendo compreensível que, diante do rápido avanço das tecnologias, a legislação não consiga acompanhar em tempo real todas as inovações. Todavia, a ausência de regulamentação específica pode resultar em distorções jurídicas e artísticas: de um lado, a redução da Inteligência Artificial à condição de mero instrumento criativo; de outro, a apropriação indevida de obras geradas integralmente por algoritmos, em detrimento da discussão sobre a legitimidade da autoria artificial, o que deve ser melhorado por uma forma que pelo menos abranja grande parte das soluções para

os debates sobre autoria e IAs como ferramenta de auxílio artístico. O objetivo geral da pesquisa é estabelecer um novo regime jurídico que possa simultaneamente garantir a proteção legal e a segurança jurídica para as obras geradas de forma autônoma pela Inteligência Artificial – reconhecendo o investimento e a inovação – ao mesmo tempo em que coíbe a apropriação indevida (usurpação) por parte do usuário-prompter, incorporando o critério do 'controle criativo' como fator decisivo para validar a autoria humana. Os objetivos específicos foram assim definidos:

- Explorar a importância da assinatura artística, e analisar o modelo de transparência e identificação como solução regulatória para as criações de Inteligência Artificial;
- Delimitar a linha tênue que separa a Inteligência Artificial como mera ferramenta para artistas humanos da sua atuação como autora autônoma, para evitar apropriações indevidas no meio artístico;
- Analisar a limitação imposta pelo Artigo 11 da Lei nº 9.610/98, que restringe o conceito de autor a uma pessoa física, e avaliar a necessidade de atualização legal para a inclusão da Inteligência Artificial como possível novo sujeito de autoria;

O referencial teórico referente ao tema, considerando o objetivo geral da pesquisa, está embasada principalmente nos trabalhos de Ryan Abbott, autor da obra de 2020, *The Reasonable Robot: Artificial Intelligence and the Law*, que discute a possibilidade de reconhecimento de autoria em sistemas de Inteligência Artificial, e Carlos Alberto Bittar, autor da obra “Direito de Autor” de 2019, que apresenta a base clássica do Direito Autoral brasileiro, além de Ronaldo Lemos, autor de *Direito Digital: Teoria, Jurisprudência e Prática* (2023), que analisa os impactos das tecnologias digitais no Direito contemporâneo, evidenciando a necessidade de atualização normativa, claro além de diversos outros como Justyna Lisinska em conjunto com Daniel Castro, autores de *Why AI-Generated Content Labeling Mandates Fall Short* (2024).

Na análise do primeiro objetivo específico, o referencial teórico fundamenta-se nas lições de Carlos Alberto Bittar, que destaca a relevância da autoria como elemento central para a proteção das obras intelectuais e para a garantia dos direitos do criador. Os objetivos específicos subsequentes, que tratam da delimitação entre a Inteligência

Artificial como ferramenta e a ocorrência da usurpação, bem como das limitações legais impostas pelo Artigo 11 da Lei nº 9.610/98, têm como base as reflexões e estudos de Ryan Abbott, Ronaldo Lemos, Justyna Lisinska e Daniel Castro. Essas abordagens permitem avaliar criticamente os impactos jurídicos e sociais da ausência de uma regulamentação específica para o mercado artístico e para os profissionais da área.

No que se refere à pesquisa documental, esta será realizada por meio da análise de fontes primárias do Direito, especialmente a Lei nº 9.610/1998, bem como de propostas legislativas em tramitação, como o Projeto de Lei nº 2.338/2023, que trata do Marco Legal da Inteligência Artificial no Brasil. Além disso, serão considerados documentos oficiais, relatórios institucionais e conteúdos disponibilizados por órgãos governamentais, com o objetivo de garantir a atualização e a pertinência das informações utilizadas no estudo. A análise conjunta dessas fontes possibilita uma visão ampla do cenário jurídico atual e das possíveis tendências de regulamentação. A abordagem qualitativa se justifica pela necessidade de interpretação crítica dos dados coletados, permitindo compreender não apenas os aspectos normativos da legislação, mas também suas implicações práticas e sociais. A natureza básica da pesquisa está relacionada ao seu objetivo de produzir conhecimento teórico sobre o tema, sem aplicação prática imediata, contribuindo para o desenvolvimento do debate acadêmico e jurídico. Por fim, o caráter descritivo da pesquisa permite expor, de forma detalhada, as características do fenômeno estudado, evidenciando as lacunas existentes e os desafios enfrentados pelo Direito Autoral diante das inovações tecnológicas.

Assim, o artigo sobre Inteligência Artificial e Direito Autoral está dividido em três seções e apresenta a seguinte estrutura no seu desenvolvimento:

- Na primeira seção, exploraremos a importância da assinatura artística, além de analisar os diversos tipos de modelos de transparência e identificação como solução regulatória para as criações de Inteligência Artificial.
- Na segunda seção delimitaremos a linha tênue que separa a Inteligência Artificial como mera ferramenta para artistas humanos da sua atuação como autora autônoma, para evitar apropriações indevidas no meio artístico.

- Na terceira e última seção analisaremos a limitação imposta pelo Artigo 11 da Lei nº 9.610/98, que restringe o conceito de autor a uma pessoa física, e avaliar a necessidade de atualização legal para a inclusão da Inteligência Artificial como possível novo sujeito de autoria.

Quanto à hipótese, a pesquisa demonstra a sua confirmação, ou seja, que a legislação brasileira atual não é suficiente para regular adequadamente a autoria de obras geradas por Inteligência Artificial. Verifica-se que a ausência de previsão normativa específica contribui para a insegurança jurídica, dificultando a proteção dessas obras e favorecendo práticas como a apropriação indevida de conteúdo. Dessa forma, torna-se evidente a necessidade de atualização da legislação, a fim de estabelecer critérios claros e adequados à realidade tecnológica, promovendo o equilíbrio entre a inovação e a proteção dos direitos autorais, bem como garantindo maior segurança jurídica aos envolvidos no processo criativo contemporâneo.

2. ARTE: A ASSINATURA COMO MARCO DA AUTORIA EXCLUSIVAMENTE HUMANA E O DESAFIO DE CRIAR UM SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO REGULATÓRIA PARA A IA.

A possibilidade de a Inteligência Artificial ser reconhecida como autora impõe a reflexão sobre o significado da assinatura artística. Se as IAs vierem a ser consideradas autoras, o debate sobre o meio de identificação de suas criações se torna crucial. Contudo, antes de avançar para a tecnologia, é necessário compreender o surgimento da assinatura na obra de arte e seu significado intrínseco. Conforme afirma o autor André Chastel (1991):

“Num número considerável de casos, o artista é a assinatura. E temos de nos servir de um talento um tanto ou quanto aventureiro para distinguir as partes que são devidas a uns e a outros. As atribuições modernas da crítica – e do mercado – descuram demasiado esta realidade. O que conta é a etiqueta de origem, a proveniência. Daí o aparecimento da assinatura, sobretudo para as obras destinadas à exportação. E muitas vezes a obra <autenticada> comporta uma notável colaboração de assistentes.” (CHASTEL, 1991, p. 175)

A assinatura artística estabelece um marco de autoria exclusivamente humana, representando o vínculo moral do criador com sua obra. No entanto, qual seria o

mecanismo de identificação para obras criadas por IAs, que não possuem esse vínculo moral?

Diante da ausência de uma "assinatura" intrínseca à máquina, a regulamentação tem focado na transparência como solução, a exemplo da República Popular da China. A China implementou as Medidas Administrativas Provisórias de Serviços de Inteligência Artificial Generativa, publicadas pela Administração do Ciberespaço da China (CAC) em 13 de julho de 2023. O objetivo dessa legislação é tanto fomentar a inovação quanto manter o controle governamental sobre o conteúdo gerado por IA (textos, imagens, áudios e vídeos). A partir de 1º de setembro de 2023, as regras de rotulagem de IA tornaram-se obrigatórias. Tais regras estabelecem que os provedores de serviços de conteúdo gerado por IA devem marcar de forma clara os conteúdos. Para chatbots, vozes sintéticas e criação de rostos, os rótulos visíveis com símbolos de IA são obrigatórios. Para outros conteúdos, rótulos ocultos, como marcas d'água, são aceitáveis, conforme estipulado no Artigo 12 das Medidas Generativas de IA:

Artigo 12: Os provedores devem rotular o conteúdo gerado, como imagens e vídeos, de acordo com as Disposições sobre a Administração de Serviços de Informações da Internet de Síntese Profunda.

O descumprimento dessas normas acarreta graves consequências, variando de multas a investigações regulatórias, suspensão de negócios e, potencialmente, responsabilidade criminal.

Na legislação brasileira, a Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98 - LDA) não utiliza explicitamente os termos "marca-d'água" ou "assinatura digital". Em vez disso, a identificação do autor é tratada através dos Direitos Morais (Art. 24):

- Art. 24, I - Direito de Paternidade: Garante ao autor o direito de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra.
- Art. 24, II - Direito de Nome: Garante ao autor o direito de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado na utilização de sua obra.
- Art. 24, IV - Direito à Integridade da Obra: Garante ao autor o direito de assegurar a integridade da obra, opondo-se a modificações ou atos que possam prejudicá-lo, protegendo a essência da criação. Enquanto o Art. 24 protege a identificação

do criador humano, o Art. 105 da LDA protege os meios tecnológicos utilizados para impedir a cópia ou a burla dos direitos, o que abrange indiretamente os mecanismos de identificação digital. O foco regulatório na identificação é sustentado pela existência de mecanismos técnicos, como os propostos por autores como Justyna Lisinska e Daniel Castro (2024), que apontam três métodos principais para rotular e verificar o conteúdo de IA:

- Watermarking digital (Marca-d'água): Incorpora um sinal único e, muitas vezes, invisível na mídia (imagem, texto, áudio).
- Digital Fingerprinting (Impressão Digital): Cria um código exclusivo com base no próprio conteúdo e o associa a um banco de dados.
- Metadados criptográficos: Anexam informações de criação e autoria, protegidas por criptografia para garantir a autenticidade.

No entanto, mesmo com tantas opções que oferecem transparência, esses métodos não são imunes à burla. O Watermarking pode ser removido por manipulação, o Digital Fingerprinting é vulnerável a alterações substanciais na obra, e os Metadados podem ser deliberada ou acidentalmente removidos. Essa fragilidade técnica reforça a tese de que a rotulagem obrigatória de conteúdo gerado por IA por meio de Watermarking não é a solução adequada e não impediria as principais preocupações que motivaram essas propostas por parte dos legisladores. Dessa forma, a mera exigência de um "selo" ou "assinatura técnica" não resolve o problema jurídico da autoria e da usurpação, fazendo-se necessária uma abordagem holística para construir confiança em todo o ecossistema digital, com soluções que se estendam além do campo meramente tecnológico.

3. INTELIGENCIA ARTIFICIAL: A LINHA TENUE QUE SEPARA O USO DE IA'S COMO FERRAMENTA ARTISTICA EM COMPARAÇÃO COM A USURPAÇÃO DA AUTORIA PARA AQUELES DISFARÇADOS DE AUTORES.

Inteligência Artificial impõe um dilema fundamental ao Direito Autoral: ela é um mero pincel nas mãos do artista ou é a autora da própria obra? Para muitos criadores, as IAs são, de fato, ferramentas valiosas. Contudo, a linha tênue se rompe quando o

usuário se apropria do produto da IA e se auto intitula autor, tornando-se um "autor mascarado". Esta usurpação acontece quando, ao invés de usar o pincel para pintar sua obra, a pessoa apenas pega o pincel (a criação da IA) e se intitula o criador dele. O cerne da discussão está, portanto, na intervenção humana, onde o Direito deve distinguir a legítima colaboração do simples prompt de comando.

A emergência da Inteligência Artificial no campo criativo aponta para novas formas de colaboração. Conforme destacam Erik Nardini Medina e Mauricius Martins Farina (2021) em seu livro:

“Deste cenário emergem possibilidades colaborativas que se fortalecem sob o acoplamento homem-máquina, perspectiva que resulta em um cenário que embaralha a práxis, se materializa na hibridação e reconhece o corpo enquanto metáfora para simbolizar sistemas complexos, ambos orgânicos e inorgânicos.”

Os autores complementam a ideia, afirmando que a busca é por uma perspectiva que vise "romper com a visão hegemônica de controle de uma instância sobre a outra [homem versus máquina], e compreender as múltiplas possibilidades de relacionamentos horizontais, transversais, e não exclusivamente verticais". Este entendimento é determinante para a arte realizada por intermédio de interfaces inteligentes.

O uso da Inteligência Artificial como ferramenta é clara em diversas áreas da arte, como música, cinema e artes visuais, quando a intenção e o controle criativo se mantêm com o humano. É o exemplo da cantora Taryn Southern, que utilizou o programa Amper para criar o álbum "I Am AI" e a canção "Break Free" (a primeira canção pop lançada para o Top 100 de rádio em 2018). Mesmo sem possuir habilidades instrumentais, Southern sente que as composições são suas, pois utilizou a IA para viabilizar sua expressão musical, exercendo o controle criativo sobre o resultado final. (Especial Semana do Conhecimento UFMG, 2020). A outra face desta discussão é a usurpação, quando a obra é criada total ou majoritariamente por meio da Inteligência Artificial. O caso icônico de Jason M. Allen é o mais citado: vencedor na categoria "artistas digitais emergentes" em uma feira de arte no Colorado, ele utilizou a ferramenta Midjourney. A única função de Allen foi inserir algumas frases de comando (prompts) para que a IA criasse a pintura intitulada "Teatro de Ópera Espacial". Esta falta de esforço criativo humano significativo configura a usurpação,

na qual o autor mascarado se beneficia do resultado da máquina sem o dispêndio da criação intelectual própria, o que o levou a declarar ao New York Times que “A arte está morta, cara”.

O fundamento legal para combater a usurpação da Inteligência Artificial reside no Direito Autoral brasileiro, que impõe a dificuldade a partir do Artigo 11 da Lei nº 9.610/98 (LDA), que é taxativo ao exigir que "Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica". Essa exigência, que remonta aos princípios da Convenção de Berna, encontra oposição na capacidade autônoma das IAs Generativas. Por isso, a doutrina, como a de Luca Schirru (2023), é quase unânime ao afirmar a impossibilidade de atribuir autoria a uma máquina, dada a ausência de personalidade jurídica. A solução para delimitar essa linha tênue é encontrada nos guias internacionais, como o U.S. Copyright Office (USCO), que estabelecem o critério do "controle criativo".

A própria definição de criatividade da Inteligência Artificial foi questionada pelo visionário Harold Cohen, que programou o software AARON com o claro objetivo de emular a cognição e replicar o sistema criativo humano. Em seu ponto de vista sobre a criatividade de AARON, Cohen afirmou:

“Claramente a máquina está sendo criativa, o programa está sendo criativo na medida em que cada vez que faz um desenho, faz um desenho que ninguém jamais viu antes, inclusive eu. Eu não acho que a máquina, atualmente, seja tão criativa quanto eu sou ao escrever o programa. Eu acho que, para um programa ser totalmente criativo, num sentido mais completo de criatividade, ele tem que ser capaz de modificar seu próprio desempenho. E este é um problema muito difícil.” (Trecho de entrevista de Harold Cohen concedida a Ray Kurzweil que integra o documentário *The Age of Intelligent Machines* (1987) com tradução de Erik Nardini Medina e Mauricius Martins Farina no livro “Inteligência artificial a criação artística: a emergência do novo artífice”)

Cohen ressaltou ainda que, para um programa ser totalmente criativo num sentido mais completo, "ele tem que ser capaz de modificar seu próprio desempenho." Esta visão reforça que o esforço criativo original protegido pela lei deve ser do ser humano que exerce o controle criativo, e não da máquina. Em face da usurpação, é necessário deixar clara essa linha tênue por meio da mudança na lei de Direitos Autorais. A lei brasileira, ao exigir a pessoa física, demanda uma interpretação que incorpore o quantum de intervenção humana como fator decisivo. A falta de regularização ideal pode acarretar em revoltas da comunidade artística e demais

conflitos, exigindo que a lei evolua para coibir a usurpação e proteger apenas as contribuições que demonstrem um real e perceptível "esforço criativo original".

4. DIREITO AUTORAL: A LIMITAÇÃO DO ART 11 DA LEI 9610/98 AO RESTRINGIR A AUTORIA À PESSOA FÍSICA

Direito autoral na contemporaneidade é confrontado pela questão central levantada por Ronaldo Lemos (2023):

"Se a nova realidade deve adaptar-se ao velho direito ou se o velho direito deve adaptar-se à nova realidade".

Com o advento das novas tecnologias, adaptar-se se tornou fundamental para impor novas leis e artigos no que tange o uso de IAs, mas sabemos que é burocrático ter que sempre renovar nossa legislação. Contudo, ignorar o problema não é a solução adequada. O Direito Autoral exige, antes de tudo, o entendimento do conceito de autor, estabelecido no Artigo 11 da Lei 9.610/98, que é o ponto de partida para a limitação jurídica da autoria artificial. O Direito Autoral brasileiro, ao definir o autor, estabelece a premissa de que a autoria deve decorrer de um ato da pessoa física. A obra "Direitos Autorais: Para produção de recursos educacionais em EAD" (2014) da UNA-SUS/FIOCRUZ, de autoria de José Carlos Vaz e Dias e Rafael Silveira Pereira esclarece essa condição:

"Neste sentido, o autor das obras intelectuais é a pessoa física que exerce as suas atividades intelectuais e concebe a criação estética. Qualquer pessoa, independentemente da sua idade ou de sua capacidade civil (pródigo ou interdito em geral), tem o direito de concepção reconhecido pelo direito autoral, sendo que o exercício dos atributos patrimoniais (possibilidade de usufruir a obra direta ou indiretamente) e dos atributos políticos (direitos de exclusividade e proteção judicial da propriedade) estarão sujeitos às regras da capacidade prevista no Código Civil".

O Direito Autoral brasileiro, ao definir os requisitos essenciais de proteção estética, exclui a possibilidade de autoria por seres não-humanos. O Requisito 1 estabelece que a obra deve decorrer da "criação do espírito humano" (José Carlos Vaz e Dias e Rafael Silveira Pereira, 2014). Esse requisito exclui obras desenvolvidas por animais (como um quadro pintado por um macaco) ou formas caprichosas do processo da natureza. O professor Oliveira Ascensão (1997, p. 27-28) reforça essa necessidade ao afirmar que os animais são "totalmente indiferentes a uma expressão

sistematizada da realidade", tornando justificável que as criações intelectuais decorram essencialmente da criatividade humana, e não de outros seres vivos. O Direito Autoral deve considerar se a exclusão da Inteligência Artificial como inventora/autora é benéfica ou prejudicial à sociedade humana. O autor Ryan Abbott (2020) oferece uma perspectiva interessante, ao afirmar no quesito das invenções que:

"Além disso, o reconhecimento da IA como inventora protegeria os direitos morais humanos porque impediria as pessoas de receberem um reconhecimento imerecido. Assumir o crédito pelo trabalho de uma IA não importaria para uma máquina, mas diminuiria as realizações das pessoas que legitimamente criaram obras patenteáveis".

Assim, o Art. 11, ao limitar a autoria, inadvertidamente protege a essência do mérito humano. O Direito Autoral está em processo de reforma no Brasil, impulsionado pela necessidade de preencher a lacuna do Art. 11. O senador Rodrigo Pacheco elaborou o PL 2.338/2023, que busca instituir regras para o desenvolvimento e uso responsável desses sistemas. O projeto, que prevê a responsabilização judicial das empresas e a identificação de conteúdo protegido, recebeu o apoio do Ministério da Cultura (MinC). O secretário de Direitos Autorais e Intelectuais (SDAI) do MinC, Marcos Souza, declarou:

"As plataformas de IA também devem remunerar os titulares dos conteúdos protegidos por direitos de autor e direitos conexos, além de garantir que aqueles que não querem que seus conteúdos sejam minerados tenham o direito de se opor à mineração pelas plataformas de IA".

O Direito Autoral no Brasil, diante da insuficiência do Art. 11, aponta para a inclusão de uma nova modalidade de autoria: a Autoria Artificial ou um regime de direitos conexos específico. Essa mudança não visa conceder personalidade jurídica à máquina, mas sim proteger o investimento e a inovação dos desenvolvedores e usuários, desde que a obra cumpra os requisitos de originalidade e novidade. Sem essa proteção legal, o conteúdo gerado pela Inteligência Artificial corre o risco de ser apropriado indevidamente por terceiros, minando a segurança jurídica no ecossistema digital e desestimulando o desenvolvimento tecnológico no país. O Direito Autoral, em suma, exige que a reforma do Artigo 11 da LDA não seja apenas uma atualização legal, mas uma necessidade estratégica para a competitividade e a ética digital do Brasil. O ordenamento jurídico deve incorporar os critérios de "controle criativo", para

distinguir a IA ferramenta e simultaneamente, criar um mecanismo legal para proteger as criações autônomas da Inteligência Artificial. Somente assim o Brasil estará apto a equilibrar a proteção dos direitos fundamentais, o incentivo à inovação e a preservação da essência da autoria na era digital.

5. CONCLUSÃO

O avanço das Inteligências Artificiais trouxe mudanças profundas para a sociedade, principalmente na forma como a arte é produzida e compartilhada pelo mundo. Atualmente, ferramentas de IA conseguem criar imagens, músicas, textos e diversas outras obras com rapidez e qualidade cada vez maiores, o que inevitavelmente gera impactos no Direito Autoral brasileiro. Diante desse cenário, ficou evidente ao longo desta pesquisa que a legislação atual não acompanha na mesma velocidade a evolução tecnológica, especialmente no que se refere à autoria das obras produzidas com auxílio ou de forma autônoma por Inteligência Artificial. Lei nº 9.610/98 foi criada em um período no qual não existia a possibilidade de máquinas produzirem conteúdos criativos de maneira tão sofisticada. Por esse motivo, o Artigo 11 desta mesma lei limita a autoria apenas à pessoa física, o que acaba criando um vazio jurídico quando se trata das produções geradas por IA. Essa limitação favorece situações de insegurança jurídica, principalmente porque muitas dessas obras podem ser apropriadas indevidamente por usuários que se apresentam como autores de algo que foi, em grande parte, criado artificialmente. Durante o desenvolvimento deste trabalho, também foi possível perceber que existe uma diferença importante entre utilizar a Inteligência Artificial como ferramenta de apoio artístico e utilizá-la como substituta da criatividade humana. Em muitos casos, a IA funciona apenas como um instrumento que auxilia o artista a tornar realidade as suas ideias, sem retirar dele o verdadeiro controle criativo da obra. Porém, em outras situações, a participação humana se resume apenas a comandos, enquanto todo o processo criativo é realizado pela própria máquina. É justamente nessa linha tênue que surgem os maiores debates sobre autoria e legitimidade artística. Além disso, observou-se que mecanismos de identificação, como marcas d'água, Metadados e sistemas de transparência, podem ajudar na identificação de conteúdos gerados por Inteligência Artificial, mas ainda não são suficientes para resolver completamente o problema. Essas ferramentas podem ser burladas ou removidas, demonstrando que a solução não depende apenas da tecnologia, mas também da criação de normas jurídicas mais claras e atualizadas.

Dessa forma, torna-se evidente a necessidade de modernização do Direito Autoral brasileiro para que ele consiga acompanhar as transformações da era digital em

relação as formas de arte. Não se trata de substituir o ser humano pela máquina, mas de criar critérios capazes de diferenciar quando existe efetivamente contribuição criativa humana e quando a obra foi predominantemente produzida pela Inteligência Artificial. Somente assim será possível garantir segurança jurídica, proteger os artistas e, ao mesmo tempo, incentivar o avanço tecnológico de maneira ética e equilibrada.

Por fim, conclui-se que o debate sobre Inteligência Artificial e Direito Autoral ainda está em construção e tende a se tornar cada vez mais presente nos próximos anos. A tecnologia continuará evoluindo, e o Direito precisará acompanhar essas mudanças para evitar lacunas legislativas e conflitos futuros na ligação de IA´s com a Arte.

6. REFERÊNCIAS

ABBOT, Ryan. The Reasonable Robot: Artificial Intelligence and the Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

ABRA. Inteligência artificial: qual impacto pode causar nas artes? **ABRA Online**, São Paulo, 03 ago. 2023. Disponível em: https://abra.com.br/artigos/inteligencia-artificial-qual-impacto-pode-causar-nas-artes?utm_campaign=organico&utm_source=blog&utm_medium=post&utm_content=22-10-25. Acesso em: 14 out. 2025.

ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Autoral. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.

BBC NEWS BRASIL. 'Arte está morta': o polêmico boom de imagens geradas por inteligência artificial. **BBC News Brasil**, 19 set. 2022. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-62949698>. Acesso em: 11 set. 2025.

BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019.

BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 fev. 1998. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm. Acesso em: 13 out. 2025.

CHASTEL, André. A arte italiana. 1. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

CHINA-BRIEFING. China's first artificial intelligence copyright case. **China-Briefing**, 27 jul. 2023. Disponível em: <https://www.china-briefing.com/news/how-to-interpret-chinas-first-effort-to-regulate-generative-ai-measures/>. Acesso em: 13 out. 2025.

DIAS, José Carlos; PEREIRA, Rafael Silveira. Direitos Autorais: para produção de recursos educacionais em EAD. UNA-SUS/FIOCRUZ, 2014.

ESPAÇO DO CONHECIMENTO UFMG. Inteligência Artificial e Arte. 2020. Disponível em: <https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/inteligencia-artificial-e-arte/>. Acesso em: 13 out. 2025.

GOV.BR. Projeto de Lei nº 2.338, de 2023. Dispõe sobre o uso da Inteligência Artificial. 10 dez. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/cultura/pt-br/assuntos/noticias/senado-federal-aprova-marco-regulatorio-da-inteligencia-artificial>. Acesso em: 14 out. 2025.

LEMOS, Ronaldo. Direito Digital: Teoria, Jurisprudência e Prática. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2023.

LISINSKA, Justyna; CASTRO, Daniel. Why AI-Generated Content Labeling Mandates Fall Short. **Center for Data Innovation**, 2024. Disponível em: <https://www2.datainnovation.org/2024-ai-watermarking.pdf>. Acesso em: 13 out. 2025.

MEDINA, Erik Nardini; FARINA, Mauricius Martins. Inteligência Artificial e a Criação Artística: a emergência do novo artífice. Curitiba: Juruá, 2021.

NORTON ROSE FULBRIGHT. A China finaliza sua regulamentação de IA generativa. **Data Protection Report,** 2023. Disponível em: <https://www.dataprotectionreport.com/2023/07/china-finalises-its-generative-ai-regulation/>. Acesso em: 13 out. 2025.

SAMPAIO, Rafael Cardoso; SABBATINI, Marcelo; LIMONGI, Ricardo. Diretrizes para o uso ético e responsável da Inteligência Artificial Generativa: um guia prático para pesquisadores. São Paulo: Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares de Comunicação, 2025.

SCHIRRU, Luca. Direito autoral e Inteligência Artificial: autoria e titularidade nos produtos da IA. São Paulo: Dialética, 2023.

THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHANNEL. The Age of Intelligent Machines (Entrevista com Harold Cohen). Direção: Ray Kurzweil. 1987. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=subiSt2Mf4Y>. Acesso em: 13 set. 2025.